

Сьогодні собор Св. Олександра стає об'єктом інтересу художників досить часто. На тлі наростаючої кількості зображень, яка збільшується у геометричній прогресії у зв'язку з розвитком сучасних цифрових технологій, виникає необхідність постійної, регулярної їх класифікації. Адже сучасні фото, попри свою масовість, несуть не менш цінну інформацію, ніж архівні документи вікової давнини. Це особливо сильно відчувається, якщо проаналізувати фотографії, приміром, за останні 15 років, і стає зрозумілим, що завдяки ним можна створити повноцінний парафіяльний фото-літопис. Але для цього необхідним є постійне, безперервне упорядкування, а також публікація. Саме до цього варто закликати тих, хто звик постійно здійснювати фото-фіксацію парафіяльних подій і змін у зовнішньому та внутрішньому вигляді храму. Саме від пильного та поважного ставлення до джерел, що створюються власноруч, починається процес вшанування джерел значно давніших.

Тетяна Соломко

Начальник відділу забезпечення збереженості документів
Центральному державному історичному архіву України, м. Київ

**“ОПТИМІЗАЦІЯ” ФОНДУ “КИЇВСЬКА ДУХОВНА КОНСИСТОРІЯ”
В 30–50-Х РОКАХ МИНУЛОГО СТОЛІТТЯ**

В ЦДІАК України зберігаються фонди, частина яких зазнала великих втрат і в часи Другої світової війни, і через урядові вказівки щодо їх впорядкування з виділенням документів в макулатуру. Про архівні втрати часів Другої світової війни оповідала О. М. Беляя¹: як під час нацистської окупації м. Києва були вивезені до Німеччини документи щодо впровадження Магдебурзького права в містах України, діяльності німецьких колоністів на території України тощо. 1942 р. вони також вивезли документальні матеріали з архівних сховищ, що містились у Всіхсвятській, Воскресенській, Аннозачатіївській церквах і Великій дзвіниці Києво-Печерської лаври до 19-го корпусу Музейного містечка, де кинули їх у хаотичному стані. У вересні–жовтні 1943 р. нацисти викинули із сховищ понад 70 фондів загальною кількістю 150 тисяч одиниць зберігання та використали їх для опалення бліндажів та укріплення траншей.

В 1930–1950-х рр. у владних колах знайшлися ініціатори “оптимізації” архівної справи “для звільнення архівів Української РСР від документів, що не мають ні наукової, ні практичної цінності та тільки заважають плідному використанню цінних документальних матеріалів”². Така “чистка” пройшла майже по всіх архівних фондах, в тому числі й особових. Так, наприклад, з фонду 1235, Грушевські, в травні 1954 р. утилізовано 10 справ та 9 кг документів у стані розсіпу (копія проекту статуту автономної України і копія Універсалу Української Центральної Ради до українського народу про автономію України, шкільні твори М. С. Грушевського, його учнівські щоденники, біографії професорів Данилевича, Міховського, Птухи, Тоцького, Ярошевича, Жданевича, Іваненка, Мацковського, Отамановського, Терниченка, переклади казок Гауфа та інші документи)³.

¹ Беляя О. М. Новий погляд на історію Державного архіву Київської області. *Архіви України*. 2011. № 4 (274). С. 82–99.

² ЦДІАК України, ф. 2245, оп. 1, спр. 188, арк. 136в.

³ Там само, спр. 156, арк. 34–35.

Найбільше постраждав від так званої оптимізації фонд 127, Київська духовна консисторія. Про це можна дізнатися зі справи фонду і з документів, що зберігаються в оп. 1 ф. 2245, ЦДІАК України, в справах з Відбірковими списками та виписками з протоколів засідання експертно-перевірної комісії АУ МВС УРСР за 1949–1956 рр.

У серпні 1935 р., згідно із списком, затвердженим експертною комісією КЦІА, відправлено в утиль без зазначення кількості справ, багато документів фонду “Київська духовна консисторія” з формулюванням причин утилізації: “матеріали не мають науково-історичного значення...”. Це справи про призначення та переміщення на посади священників, церковнослужителів за 1839–1911 рр.; смерть священників, церковнослужителів за 1839–1911 рр.; дозволи на розлучення, на другий шлюб, на шлюб неповнолітніх за 1838–1906 рр.; призначення єпитимії та з інших питань. До цього списку першим пунктом внесені сповідні розписи за 1880–1916 рр. Про ці документи в причинах утилізації зазначено: “Класові групи обліковано не одноманітно, до однієї соціальної групи віднесено: купців, міщан, цехових та інших міських обивателів або селян. Матеріал не ілюструє неправославного населення: католики, євреї та інше. Матеріал відбивається у клірових відомостях та друкованих статистичних “обзорах” губернаторів”¹. Зараз це знищення масиву сповідних розписів й інших документів Київської духовної консисторії виглядає як акт вандалізму, а тоді архівісти таке вчинили на догоду владі та вимогам часу антирелігійної боротьби.

В доповідній завідувачки антирелігійного відділу А. Копецької щодо списків архівних матеріалів, що передаються з фонду “Київська духовна консисторія” в утиль поставлено питання: “Невже справи за роки, що не увійшли в списки представляють цінний матеріал?”². В справі фонду за 1935–1936 рр. є три списки документів, що передані в утиль.

1949 р. розпочато систематизацію фонду з одночасним виділенням документів на утилізацію як макулатури. Вносилися зміни до планів роботи архіву. Наприклад, в жовтні 1950 р. АУ МВС УРСР дозволило виключити з плану роботи відділу давніх актів описання фондів польських магнатів задля використання часу для перегляду фонду 127, Київська духовна консисторія: “Оскільки в цьому фонді є велика кількість справ, що не підлягають зберіганню”³. Так, на виконання постанови Ради Міністрів СРСР № 1524 від 27.08.1954 р. “Об улучшении использования вторичного сырья в народном хозяйстве” українські архіви в 1954–1955 рр. здали до заготівельних контор як макулатуру – 21 238 522 справи та 211 737 кг документів у стані розсипу⁴.

У справі фонду є виписка з протоколу засідання експертно-перевірної комісії АУ МВС УРСР за лютий 1955 р., де зазначено: “С целью сохранения более полной картины делопроизводства консистории в целом осавить на хранение целиком документы за отдельные годы (не менее одного года в 25 лет)”⁵. Та в попередні роки вже пройшли такі хвилі утилізації документів, що до нас не дійшло жодного діловодного опису фондоутворювача, в якому б збереглися справи повністю.

Упродовж 1951–1956 рр. згідно зі списками, затвердженими експертними комісіями ЦДІА УРСР та АУ МВС УРСР тільки з фонду “Київська духовна консисторія” утилізовано 77 131 справа та 3621 кг документів у стані розсипу. Наприклад, в 1955 р. з цього фонду в утиль було виділено майже 46 тисяч справ⁶. Зрозуміло, що коли працівнику сектору обліку довелося у короткий термін вносити такі значні зміни до облікової документації та описи фонду 127, подекуди ставалися технічні помилки. Замість одних справ штампи “вибуло”, “утилізовано” проставлені напроти інших заголовків. Хоча пройшло вже три перевіряння

¹ ЦДІАК України, справа фонду 127, т. 1, арк. 15.

² Там само, справа фонду 127, т. 1, арк. 19зв.

³ Там само, ф. 2245, оп. 1, спр. 74, арк. 30.

⁴ Там само, спр. 188, арк. 136в зв.

⁵ Там само, справа фонду 127, т. 2, арк. 57.

⁶ Там само, т. 3, 4; ф. 2245 оп. 1, спр. 188, арк. 7.

Місяць і число.	ПРИХОДЪ.	Руб.
27	Справи про ремонт 1843, 1869 Матеріал цукрів побудову будинок 1840, 1873 не має диз. звіт на пам'ять, ого. 1873, 1886 ного наука роме кавало цукрів іко 1893, 1898, історична настраті/не справи 1905 р. довідково без кірменей/ ченю	
28	Справи про дроби, 24-1869, 1873, савна завещанню на ко. 1886, 1896 Месе решіть цукрів 1898	
	20/III-1935, Савна Кавал родітні К. Обл. Кавал. Аля. (Бендров)	
	Заріжнаними згідно завашанню вугідлю К. Обл. Кавал. Аля. (Бендров)	
	Штатист з надписом "Скелетни камієні при Н.У.У.А. в завданні з 21/III 35 зауважені в зваши Стівку матеріали затвержено до утилізації при 24, 27 (матеріали, про ремонт цукрів, будинок диз. звіт на пам'ять, ого. роми кавало цукрів ікономіаліє") Голова комісії Члени підше Секретар підше Президенти наров. установа.	

Місяць і число.	РАСХОДЪ.	Р. К.															
	МА. Список Архивних манускриптів, що ід передають на утти з дражд. Шибелю духовних Колієстозив																
1	Матеріали у справі про - 1893, 1894 Визначають лучення, добувані камієні 1884, 1893 аз утилізації решіть, кейовіалітних 1906, 1908 мах метри уфрураї тако 1914 мах кил. Диз доєднанню заминавно уфрураї. Заваш шавно веічю ви розумієма завашанні до Сибієру.																
2	Про видану списав. реві- лімакокульту наш партії 1895 Матеріали не та інші дроби показані мах двавією ма уково чи довід кавоно знанню																
3	Книги "Брачнне обієксі" 1850, 1863, 1857, Месе 1870, 1874 1875, 1882 1903, 1909 р.																
21	Справи про видану різню 1895, 1896 Месе метричних завдан 1898, 1899																
21	Про кавораву пам'ять 1895 Месе																

ЦДІАК України, справа фонду 127, т. 1, 173в., 18

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проєктів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам'ятках з чернігівської П'ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп'юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024